

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 156 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
Baxriyeva Nargiza Axmadovna	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
Nusharov Bobir Bolbekovich	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
Олимова Азиза Кахрамоновна	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
Tursunboyeva Kamola Iloxomjon qizi	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
Fayziyeva Nozima Oybek qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Quدراتulla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
Botirova Lobar Kamolovna	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	69
Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
Ergasheva Nigora Erkinovna	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
Rustemov Abseit Trijan o'g'li	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
Baxramova O'ramol Uralovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarning ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
Ergasheva Mehriyona	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
Jummayeva Sayyora Shokir qizi	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI ZAMONAVIY KASB-HUNARLARGA QIZIQTIRISHDA INTEGRATIV USULLARDAN FOYDALANISH

Ergasheva Nigora Erkinovna

Jizzax viloyati Pedagogik mahorat markazi,
 Boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflar o'quvchilarini kasb-hunarga qiziqitirishning samarali yo'llari, mazkur jarayonda integrativ usullardan foydalanishning ahamiyati hamda kichik yoshdan boshlab kasbiy yo'naltirishning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, bolalarda kasbga bo'lgan qiziqishni shakllantirish bosqichlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kasb-hunar, zamonaviy kasblar, qiziqitirish, boshlang'ich sinflar, kasbiy madaniyat.

Abstract: This article explores effective ways to foster interest in professions among elementary school students, highlighting the significance of integrative methods in this process and the pedagogical effectiveness of early career orientation. In addition, the stages of developing children's interest in professions are analyzed from a scientific and theoretical perspective.

Key words: profession, modern professions, interest, elementary school, professional culture.

Аннотация: В статье рассматриваются эффективные способы формирования интереса к профессиям у учащихся начальной школы, раскрывается значение интегративных методов в данном процессе, а также педагогическая эффективность ранней профессиональной ориентации. Кроме того, проанализированы этапы формирования интереса детей к профессии с научно-теоретической точки зрения.

Ключевые слова: профессия, современные профессии, интерес, начальная школа, профессиональная культура.

KIRISH

Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida umumta'lim maktablari bitiruvchilarining kasb o'rganish istagini qo'llab-quvvatlash, ularning davlat tomonidan kamida bir kasbni egalashiga ko'maklashuvchi tizimni joriy etish vazifasi belgilangan. Mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida ko'rilayotgan chora-tadbirlar o'quvchilarning muayyan kasbni o'rganib, maxsus malakaga ega, raqobatbardosh kadr bo'lib yetishishiga xizmat qiladi. Zero, iqtisodiyot barqarorligi hamda barcha sohalarida rivojlangan davlatlar bilan raqobatlasha olish mehnat bozoridagi kadrlarning salohiyatiga bevosita bog'liqdir. Bunday kadrlar esa, eng avvalo, maktabda shakllanadi.

Ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy barqarorligi fuqarolarining aqliy hamda axloqiy salohiyati yuksak darajada rivojlanganligiga bog'liq. Jamiyatimizning ma'naviy yangilanishida, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirishda hamda jahon hamjamiyatiga qo'shilishini ta'minlaydigan demokratik huquqiy davlat qurishda kadrlar tayyorlash milliy masalasi ustuvor mezon sifatida muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarni kasbga yo'naltirish ilk kasbiy madaniyat elementlarini o'zlashtirishni taqozo etadi. Kasbiy madaniyatda uni shakllantiruvchi ma'naviy asos mujassam bo'lib, u g'oyalar, bilimlar va inson maqsadlarining ramziy ifodasidir. G'oyasiz, bilimsiz va maqsadsiz kasbiy madaniyat ham shakllanmaydi. Ma'naviy madaniyat mahsuli moddiy shaklda o'z ifodasini topadi, shu tarzda moddiylashib, ijtimoiy va kasbiy faoliyatga ko'chadi. Kasb madaniyati mohiyatini aniqlashtirib aytish mumkinki, kasb madaniyatining har qanday tashqi ifodasi insonning rivojlanish va kamolot darajasini aks ettiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kelajagi buyuk davlatimizning asosi bo'lgan yosh avlodning bilimli bo'lishi bilan bir qatorda kasb-hunar egallashiga alohida e'tibor qaratilishining sababi yoshlarni har tomonlama barkamol inson sifatida jamiyat a'zosiqa aylantirish bilan bog'liqdir. Bu borada Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev o'z nutqlarida: "Kamil inson va malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash milliy modelimizning bosh muddaosi bo'lishi kerak", deya ta'kidlaganlar. Shu bois bugungi kunda O'zbekistonda iste'dodli va iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularni qo'llab-quvvatlash hamda qobiliyatlarini rivojlantirish uchun hukumat tomonidan barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Ayniqsa, respublikamizda iqtidorli yosh kadrlarni tarbiyalash, shakllantirish va qo'llab-quvvatlash maqsadida muntazam ravishda qator ilmiy islohotlar amalga oshirib kelinayotgani e'tiborga molikdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'quvchilarni kasbga yo'naltirish jarayonining shakllanishi, rivojlanishi va amaliy faoliyatda o'z o'rnini topishi boshqa faoliyat turlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu jarayonda kasblarga oid bilimlarga ega bo'lish, tegishli uslublar bilan qurollanish, umumpedagogik tamoyillar va metodlar hamda ularning tashkiliy jihatlarini o'zlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu bog'liqlik negizida o'quvchilarni kasbga tayyorlashga oid motivlar va tamoyillarga asoslangan holda kasbiy ong, kasb etikasi, kasb mas'uliyati, kasbiy munosabat hamda kasbiy tarbiyalanganlik kabi asosiy komponentlar yuzasidan bilim va ko'nikmalarni shakllantirish samarali kechadi.

O'quvchilarni kasbga yo'naltirishning hozirgi bosqichida integratsiya g'oyasi XXI asr shaxsini shakllantirishning muhim uslubiy tamoyiliga aylanmoqda. Boshqacha aytganda, kasbga yo'naltirishda integratsiya ilmiy bilimlarni birlashtirish tendensiyasi bilan uzviy bog'liq holda rivojlanmoqda. Integrativ yondashuv o'quvchilar tomonidan bir nechta fanlarga xos umumiy va universal qoidalar, belgilar hamda xususiyatlarni o'zlashtirish jarayonini qamrab olib, fanlararo yaqin tushunchalarni to'ldirishga xizmat qiladi [1].

Bugungi kunda umumta'lim maktablarining eng muhim hayotiy vazifalaridan biri o'quvchi-yoshlarni kasb tanlashga to'g'ri yo'naltirishdan iborat bo'lib, bu jarayonda ota-onalar bilan hamkorlikda ish olib borish muhim hisoblanadi. Bolalarni kasblar olamiga bosqichma-bosqich olib kirish va ularni ushbu muhitda mo'ljal olishga o'rgatish zarur. O'qituvchi shaxsi uning ijodiy rivojlanishi, yuksak pedagogik mahorati, doimiy novatorligi, faolligi hamda bolalarga nisbatan muhabbat va hurmatini belgilovchi xislatlar majmuidir. Ana shunday o'qituvchi o'quvchilarda o'ziga nisbatan hurmat-ehtirom, ishga havas uyg'otadi, kelajak kasbi haqidagi orzularni baham ko'rish istagini shakllantiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchisiga yoshlikdan to'g'ri bilim berib borilsa, u hech qachon bilim olishdan bezimaydi. Shu sababli har bir o'qituvchi bolaning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda vazifalarni to'g'ri taqsimlashi hamda bilimlarni qiziqarli va hayotiy shaklda yetkazib bera olishi lozim. Tarbiya jarayonida o'quvchining qobiliyatlarini, ularning rivojlanish bosqichlari, muayyan kasb haqida ma'lumotga ega bo'lishi hamda bolalar psixologiyasini hisobga olish talab etiladi. O'qituvchi o'quvchilarning mehnat darslarida va boshqa o'quv predmetlarida turli mehnat faoliyatlarini egallash malakalarini shakllantirar ekan, ularni ijodiy mehnatga tayyorlashga da'vat etayotganini e'tibordan chetda qoldirmasligi zarur.

O'quvchining mehnatga munosabatini belgilashda quyidagi ikki shart muhim hisoblanadi:

- o'quvchida mehnat faoliyatining muayyan turiga nisbatan individual qobiliyatlar mavjudligini hisobga olish;
- ishtiyoq bilan va ijodiy mehnat qila olish ko'nikmasining mavjudligiga ahamiyat qaratish.

Agar o'quvchi topshiriqni ishtiyoq bilan, iloji boricha yaxshiroq natijaga erishish istagi bilan bajarsa, uning faoliyatga nisbatan barqaror munosabati haqida so'z yuritish mumkin. Demak, o'quvchining mehnatga munosabatini faqat muntazam kuzatishlar asosida aniqlash maqsadga muvofiqdir. Kuzatish jarayonida o'qituvchi intizomlilik, mehnatsevarlik, tejamkorlik, jamoatchilik hamda mehnat natijalariga o'z-o'zini baholash kabi shaxsiy fazilatlariga e'tibor qaratishi lozim.

O'qituvchi har bir dars jarayonida turli o'yinlardan foydalangan holda o'quvchilarning kasbiy qiziqishlarini aniqlab borishi va bolaning iqtidoridan kelib chiqqan holda uni muayyan kasbga yo'naltirishi maqsadga muvofiqdir. Bunda o'qituvchi o'quvchilarning qiziqishlarini chuqur anglay olishi muhim ahamiyat kasb etadi. O'yinlar jarayonida har bir o'quvchini alohida kuzatish va ushbu kuzatuvlar asosida kasbga yo'naltirish samarali natija beradi. Ma'lumki, o'yin qadim zamonlardan buyon pedagoglar, psixologlar, faylasuflar, etnograflar va san'atshunos olimlar e'tiborini tortib kelgan bo'lib, jamiyat hayotida mehnatdan keyingi muhim faoliyat turi hisoblanadi [2].

Kasb-hunarga yo'naltirish jarayonida o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini bilan bir qatorda, tanlanayotgan kasbga bo'lgan layoqatining mosligini aniqlash, fan o'qituvchilari, sinf rahbarlari, ota-onalar hamda mahalla faollarining shaxsiy namunasi va o'zaro hamkorligini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'quvchilarning kasb-hunar haqidagi tasavvurlarini kengaytirish va qiziqishlarini aniqlash maqsadida xalq ta'limi tizimida o'qitilayotgan 18 ta umumta'lim fanlari bo'yicha Milliy o'quv dasturi doirasida yaratilayotgan zamonaviy darsliklarga 302 ta kasbga oid mavzular kiritildi. Dars jarayonida mazkur kasblar haqidagi tushunchalar o'quvchilarga hayotiy misollar orqali yetkazilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, o'g'il-qizlarning hunar egallash hamda o'zini o'zi band qilish orqali xizmatlar ko'rsatish (frilansing) yo'nalishlariga bo'lgan qiziqishini aniqlashga ko'maklashmoqda.

O'quvchilarni kasbga yo'naltirish jarayonida, birinchi navbatda, ularning qobiliyati va mehnati jamiyat manfaatlariga mos tarzda e'tiborga olinishi lozim. Jarayonda turli sohalar, ularni egallash uchun qo'yiladigan talablar, shuningdek, tanlangan yo'nalish bo'yicha mutaxassis tayyorlaydigan muassasalar to'g'risida ma'lumot berish katta ahamiyatga ega. Bu esa o'g'il-qizlarni kasb tanlashga ongli munosabatda bo'lishga tayyorlaydi.

Kasbga yo'naltirish tizimi shaxsga muayyan soha va unga doir zarur ko'nikmalarni egallashda yordam beruvchi maqsad, mohiyat, prinsip, uslub va vositalar birligidan iboratdir. Ushbu vazifa barcha o'quv-tarbiya ishlari bilan uzviy bog'liq holda olib boriladi. O'quvchini u yoki bu kasbga maqsadli yo'naltirishdan avval uning shaxsiy xususiyatlarini o'rganish zarur. Buning uchun kuzatish (bevosita va bilvosita), maktabdagi, jamoat joylaridagi, oila va mehnat jarayonidagi amaliy faoliyatini tahlil qilish, so'rovnoma o'tkazish, suhbat, test hamda intervyu metodlaridan foydalanish mumkin. O'g'il-qizlar kasblar to'g'risidagi ma'lumot va bilimlarni nafaqat maktabda, balki ommaviy axborot vositalari orqali, shuningdek, tanishlari va qarindoshlari orqali ham egallaydilar.

XULOSA VA TAVSIYALAR

O'quvchilarni kasbga yo'naltirish mazmuni keng va dinamik xususiyatga ega bo'lib, jamiyatda kasblarga qo'yiladigan ijtimoiy talablarning muntazam ravishda o'zgarib borishi bilan izohlanadi. Shu bois kasbga yo'naltirish jarayonida pedagogik yondashuv asosida ushbu o'zgarishlarni fanlar mazmuniga singdirib borish zarur. Metodik jihatdan integrativlik o'quvchilarda kasbga doir tushuncha va tasavvurlarni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Shuni ta'kidlash joizki, kasb tanlash jarayonida o'quvchilar kasblarni tahlil qila olishlari, o'zlarining shaxsiy sifatlari, qiziqishlari va salomatlik darajasini to'g'ri baholay bilishlari, kasblarning insonga qo'yadigan talablari bilan o'zlarining individual xususiyatlarini taqqoslay olishlari hamda shaxsiy kasbiy rejalarini tuza olishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nabijonova D. O'quvchilarni kasbga yo'naltirish psixologiyasi. Toshkent, 2002.
2. Maxmudova D. O'quvchilarni kasbga yo'naltirishga oid pedagogik faoliyat elementlari orasida uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash // Xalq ta'limi jurnali, 3-son, 2010.
3. www.ziyonet.uz

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.